

Obnova pôdy náchylnej na eróziu realizáciou včelína

www.af4eu.eu

Multiflorálna pastvina prirodzene obnovená na stabilizovanom zosuve pôdy v Tosco-Romagnolo Appennine, Montevecchio, Borello, Taliansko

Opustenie a poľnohospodárska mechanizácia vnútorných oblastí Stredozemného mora spôsobili hlbokú hydrogeomorfologickú nestabilitu s javom silnej erózie pôdy a zosuvov pôdy. Ekologická krehkosť kopcovitej a hornatej stredomorskej krajiny bola v posledných desaťročiach výrazne ovplyvnená zníženou ľudskou prítomnosťou. Vyludňovanie vnútorných oblastí bolo sprevádzané degradáciou vidieckeho systému orientovaného na správnu agrolesnícku prax a udržiavanie veľkých plôch lúk a pasienkov. Začínajúca poľnohospodárska mechanizácia pozemkov so svahovitými polohami zväčšila ornú plochu. To spolu so zníženou pozornosťou venovanou krycím plodínám a hydraulickým, poľnohospodárskym a lesníckym systémom spôsobilo rozsiahlu hydrologickú nestabilitu. Taliansko je týmito problémami silne zasiahnuté kvôli vysokému percentuálnemu podielu územia reprezentovaného vnútornými horskými oblasťami. Radikálna a spoločná konverzia týchto vidieckych systémov v zväzku je teraz naliehavá. Obnova včelárstva môže podporiť tento prechod na systémy s vysokou biodiverzitou, bohaté na trvalé plodiny s stromovými, kríkovitými a bylinnými zložkami, ktoré sú schopné vyjadriť vysoký medonosný potenciál. Najmä početné oblasti, ktoré boli vystavené erózii alebo zosuvom pôdy, by sa po osídlení mali obhospodarovať výlučne správnymi agrolesníckymi postupmi schopnými zabezpečiť odvodnenie a stabilitu svahov. Včelárstvo tu môže využiť floristickú biodiverzitu zabezpečenú primeranou ochranou a ekologizáciou plantáží. Napríklad hydrogeologický plán Keyline môže byť sprevádzaný stromovými a kríkovými plantážami medonosných rastlín, zatiaľ čo lúky s viacerými rastlinami s rozloženým kvitnutím môžu trvalo obsadiť oblasti povodia, ktoré sú najviac vystavené erózii.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.